

Decretos de Nomeação e Exoneração dos Prefeitos de São Mateus (1945–1947)

Preâmbulo:

Este arquivo em PDF faz parte do Material Suplementar Eletrônico (MSE) do livro *Caneta de Ouro: Poesia e Trajetória de Vida de Obéd Emmerich*, de autoria de Francisco G. Emmerich, publicado em 2025, estando relacionado ao Capítulo 4 do livro.

O material também faz parte do MSE do e-book intitulado *São Mateus em seu turbulento 1947 e o seu legado*, do mesmo autor (Emmerich, 2025b) — referido como “**Texto SM**” no livro *Caneta de Ouro*.

O link de acesso fornecido no livro impresso sempre direcionará o leitor para a versão mais recente deste material.

Explicações:

Como o mandato do prefeito Eugenio Neves Cunha se iniciou em 1945, optamos por apresentar os decretos de nomeação e exoneração a partir de 1945, em vez de 1947.

Os documentos apresentados foram publicados no *Diário Oficial do Espírito Santo (DOES)*.

As cópias dos decretos de nomeação e exoneração dos prefeitos de São Mateus (1945–1947) também estão disponíveis aos leitores no Anexo do *Texto SM* (Emmerich, 2025b).

Agradecemos ao Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (APEES) pelo apoio e auxílio nas pesquisas aprofundadas nos microfiches do *DOES*.

Também agradecemos ao Departamento de Imprensa Oficial do Espírito Santo pelo auxílio na consulta a exemplares físicos do *DOES*.

Exoneração de Otto de Oliveira Neves e Nomeação de Eugenio Neves Cunha como Prefeito de São Mateus; Decreto de 12 de julho de 1945, publicado no *Diário Oficial do Espírito Santo (DOES)* em 13/07/1945:

Transcrição do Decreto:

“Vitória, 13 de julho de 1945

PODER EXECUTIVO / ATOS DO GOVERNO

DECRETO DE 12 DE JULHO DE 1945

O Interventor Federal no Estado resolveu:

exonerar a pedido:

OTTO DE OLIVEIRA NEVES – do cargo de Prefeito Municipal de São Mateus.

nomear:

EUGENIO NEVES CUNHA – funcionário da Secretaria da Agricultura, Viação e Obras Públicas, para exercer, em comissão, o cargo de Prefeito Municipal de São Mateus.”

**Exoneração de Eugenio Neves Cunha como Prefeito de São Mateus;
Decreto de 8 de janeiro de 1947, publicado no *DOES* em 10/01/1947:**

DIÁRIO OFICIAL

ÓRGÃO DOS PODERES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VITÓRIA — SEXTA-FEIRA, 10 DE JANEIRO DE 1947. NÚMERO 6.735

PODER EXECUTIVO

ATOS DO GOVERNO

**DECRETOS DE 8 DE JANEIRO
DE 1947**

O Interventor Federal no Estado, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

exonerar, a pedido:

Da comissão de Prefeito Municipal de S. Mateus, o sr. EUGENIO NEVES CUNHA.

Transcrição do Decreto:

“Vitória, 10 de janeiro de 1947

PODER EXECUTIVO / ATOS DO GOVERNO

DECRETOS DE 8 DE JANEIRO DE 1947

O Interventor Federal no Estado, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

exonerar a pedido:

Da comissão de Prefeito Municipal de São Mateus, o Sr. EUGENIO NEVES CUNHA.”

Designação de Obéd Emmerich para responder pelo expediente da Prefeitura de São Mateus; Decreto de 9 de janeiro de 1947, publicado no *DOES* em 10/01/1947 (Foi reeditado em 11/01/1947 para corrigir o nome.):

DIÁRIO OFICIAL

ÓRGÃO DOS PODERES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER EXECUTIVO

ATOS DO GOVERNO

1º dia em que foi publicado:

SEXTA-FEIRA, 10 DE JANEIRO DE 1947.
NÚMERO 6.735

DECRETOS DE 9 DE JANEIRO
DE 1947

O Interventor Federal no Estado, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

designar:

— ODET EMMERICH —
Contador, para responder pelo expediente da Prefeitura de São Mateus.

2º dia em que foi publicado:
(com a correção no nome)

SABADO, 11 DE JANEIRO DE 1947.
NÚMERO 6.736

(*) DECRETO DE 9 DE
JANEIRO DE 1947

O Interventor Federal no Estado, no uso de suas atribuições legais, resolve:

DESIGNAR:

OBED EMMERICH — Contador,
para responder pelo expediente da Prefeitura de São Mateus.

(*) Reproduzido por ter saído com o nome trocado.

Transcrição do Decreto:

“Vitória, 10 de janeiro de 1947
PODER EXECUTIVO / ATOS DO GOVERNO
DECRETOS DE 9 DE JANEIRO DE 1947

O Interventor Federal no Estado, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:

designar:

– OBED EMMERICH – para responder pelo expediente da Prefeitura de São Mateus.”

Nomeação de Obéd Emmerich como Prefeito de São Mateus; Decreto de 27 de janeiro de 1947, publicado no *DOES* em 30/01/1947:

DIÁRIO OFICIAL

ÓRGÃO DOS PODERES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VITÓRIA -- QUINTA FEIRA, 30 DE JANEIRO DE 1947 -- NÚMERO 6.752

PODER EXECUTIVO

ATOS DO GOVERNO

DECRETOS DE 27 DE JANEIRO DE 1947

O Interventor Federal no Estado, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

nomear:

O Sr. OBED EMERICH – para exercer, em comissão, o cargo de Prefeito Municipal de São Mateus.

Transcrição do Decreto:

“Vitória, 30 de janeiro de 1947
PODER EXECUTIVO / ATOS DO GOVERNO
DECRETOS DE 27 DE JANEIRO DE 1947

O Interventor Federal no Estado, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:

nomear:

O Sr. OBED EMERICH – para exercer, em comissão, o cargo de Prefeito Municipal de São Mateus.”

Dispensa de Obéd Emmerich da comissão de Prefeito de São Mateus e designação para responder pelo expediente da Prefeitura de São Mateus; Decreto de 26 de março de 1947, publicado no *DOES* em 29/03/1947:

DIÁRIO OFICIAL

ÓRGÃO DOS PODERES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VITÓRIA — SABADO, 29 DE MARÇO DE 1947 NÚMERO 6799

PODER EXECUTIVO

ATOS DO GOVERNO

DECRETO DE 26 DE MARÇO DE 1947

O Interventor Federal no Espírito Santo, usando de atribuições legais, resolve:

dispensar, a pedido:

— OBED EMERICH da comissão de Prefeito Municipal de São Matêus;

designar:

— OBED EMERICH, Contador, para responder pelo expediente da Prefeitura Municipal de São Matêus.

Transcrição do Decreto:

“Vitória, 29 de março de 1947

PODER EXECUTIVO / ATOS DO GOVERNO

DECRETO DE 26 DE MARÇO DE 1947

O Interventor Federal no Estado, usando de atribuições legais, resolve:

dispensar a pedido:

— OBED EMMERICH da comissão de Prefeito Municipal de São Mateus;

designar:

— OBED EMMERICH, Contador, para responder pelo expediente da Prefeitura de São Mateus.”

Nomeação de Guilherme Pimentel Filho como Prefeito de São Mateus;
Decreto de 2 de abril de 1947, publicado no *DOES* em 03/04/1947:

DIÁRIO OFICIAL

ÓRGÃO DOS PODERES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA-FEIRA, 3 DE ABRIL DE 1947

PODER EXECUTIVO

DECRETOS DE 2 DE ABRIL DE 1947

O Governador do Estado, no uso de suas atribuições legais, resolve:

nomear:

Em comissão, Guilherme Pimentel Filho, para exercer o cargo de Prefeito Municipal de São Mateus.

Transcrição do Decreto:

“Vitória, 3 de abril de 1947

PODER EXECUTIVO / ATOS DO GOVERNO

DECRETOS DE 2 DE ABRIL DE 1947

O Governador do Estado, no uso de suas atribuições legais, resolve:

nomear:

Em comissão, Guilherme Pimentel Filho, para exercer o cargo de Prefeito Municipal de São Mateus.”

Exoneração de Guilherme Pimentel Filho e Nomeação de Iran Cardoso como Prefeito de São Mateus, bem como Nomeação de Guilherme Pimentel Filho como Diretor de uma Divisão na Secretaria da Agricultura; Decreto de 6 de junho de 1947, publicado no *DOES* em 07/06/1947:

DIARIO OFICIAL <small>ÓRGÃO DOS PODERES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</small> VITÓRIA -- SABADO, 7 DE JUNHO DE 1947 NUMERO 6 849 PODER EXECUTIVO ATOS DO GOVERNO	DECRETOS DE 6 DE JUNHO DE 1947 O Governador do Estado do Espírito Santo, usando de atribuição legal, RESOLVE:	nomear: -- IRAN CARDOSO -- para exercer o cargo de Prefeito Municipal de S. Mateus;
	exonerar a pedido: -- GUILHERME PIMENTEL FILHO -- da comissão de Prefeito Municipal de S. Mateus.	 -- o DR. GUILHERME PIMENTEL FILHO -- para exercer, em comissão, o cargo de Diretor padrão "U" da Divisão do Fomento e Organização da Produção, da Secretaria da Agricultura, Viação e Obras Públicas.

Transcrição do Decreto:

“Vitória, 7 de junho de 1947

PODER EXECUTIVO / ATOS DO GOVERNO

DECRETOS DE 2 DE ABRIL DE 1947

O Governador do Estado do Espírito Santo, usando de atribuição legal, RESOLVE:

exonerar a pedido:

-- GUILHERME PIMENTEL FILHO -- da comissão de Prefeito Municipal de São Mateus.

nomear:

-- IRAN CARDOSO -- para exercer o cargo de Prefeito Municipal de São Mateus.

-- GUILHERME PIMENTEL FILHO -- para exercer, em comissão, o cargo de Diretor padrão "U" da Divisão do Fomento e Organização da Produção, da Secretaria de Agricultura, Viação e Obras Públicas.”

Exoneração de Iran Cardoso como Prefeito de São Mateus e Designação de Waldemar Corrêa Henrique para responder pelo expediente da Prefeitura de São Mateus; Decreto de 26 de dezembro 1947, publicado no DOES em 27/12/1947:

DIÁRIO OFICIAL

ÓRGÃO DOS PODERES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VITÓRIA — SABADO, 27 DE DEZEMBRO DE 1947 NÚMERO 7.009

PODER EXECUTIVO

ATOS DO GOVERNO

DECRETOS DE 26 DE DEZEMBRO DE 1947

O Governador do Estado do Espírito Santo, usando de atribuição constitucional, RESOLVE:

exonerar:

— Iran Cardoso — a pedido, do cargo de Prefeito Municipal de São Mateus.

designar:

— o funcionário da Prefeitura Municipal de São Mateus — Waldemar Corrêa Henrique — para responder pelo expediente da mesma Prefeitura.

Transcrição do Decreto:

“Vitória, 27 de dezembro de 1947

PODER EXECUTIVO / ATOS DO GOVERNO

DECRETOS DE 26 DE DEZEMBRO DE 1947

O Governador do Estado do Espírito Santo, usando de atribuição constitucional, RESOLVE:

exonerar:

— Iran Cardoso — a pedido, do cargo de Prefeito Municipal de São Mateus.

designar:

— o funcionário da Prefeitura Municipal de São Mateus — Waldemar Corrêa Henrique — para responder pelo expediente da mesma Prefeitura.”
